

La influencia de Qatar en el desarrollo del Islam político en Europa y su impacto en España *

Qatar influence on political Islam development in Europe and its impact in Spain

SERGIO CASTAÑO RIAÑO

Universidad Internacional de la Rioja (UNIR). Av. de la Paz 137, 26006 Logroño, La Rioja
sergio.castano@unir.net

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5322-6922>

Recibido: 25 mayo 2022 / Aceptado: 8 noviembre 2022

Cómo citar: CASTAÑO RIAÑO, Sergio, “La influencia de Qatar en el desarrollo del Islam político en Europa y su impacto en España”, en *Investigaciones Históricas, época moderna y contemporánea*, 42 (2022), pp. 1289-1326.

DOI: <https://doi.org/10.24197/ihec.42.2022.1289-1326>

Resumen: Desde los años noventa Qatar ha desarrollado un modelo de política exterior que se ha basado en un incremento de su presencia internacional, en forjar alianzas independientes, y en el desarrollo de un modelo político con un fuerte componente religioso que pretende convertir en hegemónico. Para ello, ha establecido una especial relación con el movimiento de los Hermanos Musulmanes con los que ha colaborado para la consecución de un cambio político en los países árabes. De forma paralela, Qatar también ha tratado de extender su influencia en Europa, donde se ha apoyado en las estructuras constituidas por los grupos islamistas próximos a los Hermanos Musulmanes. Gracias a la financiación qatarí, muchas de estas organizaciones han podido impulsar la construcción de mezquitas y centros culturales en diferentes ciudades europeas. La influencia qatarí también ha llegado a España donde algunas organizaciones se han beneficiado de las inversiones procedentes de Qatar.

Palabras clave: Qatar, Hermanos Musulmanes, islam político, islamismo, Europa.

Abstract: Qatar has developed a foreign policy model based on a solid international presence, establishing independent alliances, and creating a political framework that aims to establish as hegemonic. In this regard, the collaboration with the Muslim Brotherhood was decisive to consolidate a political change in the Arab World. At the same time, Qatar also sought to extend its influence on Europe, where the groups linked to the Muslim Brotherhoods have contributed to developing the political program. Qatar has cooperated with European political Islam organizations on building mosques and cultural centers in various cities. Qatar's influence has also arrived in Spain, and some Islamist organizations have received necessary economic support from Qatar.

Keywords: Qatar, the Muslim Brotherhood, political Islam, Islamism, Europe.

* Este trabajo se ha realizado en el marco del GIR de la UNIR: Culturas, religiones y derechos humanos.

Sumario: Introducción. 1. El islam político en el Golfo Pérsico. 2. Los principios islamistas en Europa. 3. La influencia del islam político en España. 4. La política exterior Qatarí y sus efectos en España. Conclusiones.

INTRODUCCIÓN

Qatar, en su esfuerzo por ganar relevancia internacional, desarrolló desde los años noventa un modelo de política exterior basado en adquirir una mayor presencia en diferentes ámbitos, y en ensalzar su singularidad con respecto al resto de los países ubicados en el Golfo Pérsico. En muchos aspectos, esa singularidad ha sido destacada mediante un uso político de la religión que ha terminado por situarse como un elemento clave de su proyección internacional¹. Entre los propósitos marcados por Qatar se encuentra la ambición por erigirse como el referente de un modelo político inspirado en principios conservadores del islam que pretende que sea adoptado en el mundo árabe, y, a la vez, convertirlo en un modelo asumido por las comunidades musulmanas que residen en países en los que el islam es todavía una religión minoritaria.

Para el desarrollo de este modelo de política exterior, en el que se entrelazan religión y política, Qatar ha establecido una alianza estratégica con los Hermanos Musulmanes. El movimiento islamista² cuenta con sólidas estructuras, tanto en los países árabes, como en Europa. Desde Qatar se han apoyado las iniciativas políticas de los partidos vinculados con los Hermanos Musulmanes en los países árabes, y de forma paralela, se ha contribuido a financiar las actividades de los grupos vinculados con el movimiento en Europa. El emirato entiende la propuesta política de los Hermanos

¹ PRIEGO, Alberto, “Las primaveras árabes: la influencia de Qatar y sus relaciones con los estados del golfo”, en *Unisci*, 39 (octubre 2015), pp. 233-252. URL: <https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-74789/UNISCIDP39-10PRIEGO.pdf>. Consultado el 16 de mayo de 2022.

² Resulta preciso realizar una aproximación al término islamismo. En primer lugar, cabe resaltar la diferencia entre islam, religión, e islamismo, ideología que se desarrolla desde una interpretación de los valores del islam. Esta ideología sitúa como objetivo prioritario la consecución de una sociedad en la que todos sus aspectos, políticos, sociales, económicos y religiosos estén regulados por la ley islámica. Desde la irrupción de los principios islamistas, a finales del siglo XIX, estos han sido defendidos por diferentes corrientes entre las que destacan la propuesta social, identificada con el salafismo, la radical y violenta con el yihadismo, y la política en la que centramos este artículo lideradas por el movimiento de los Hermanos Musulmanes.

Musulmanes como una alternativa a los sistemas que imperan en muchos países árabes, y a las propuestas democráticas de corte occidental que consideran alejadas de la tradición arabo-musulmana.

Sin embargo, el descrédito actual de los Hermanos Musulmanes tras gobernar en Egipto, y el rechazo al modelo político islamista en la mayoría de países árabes, está afectando al reconocimiento internacional de Qatar y debilitando su ambición de actuar como foco de una forma de hacer política inspirada en los valores islámicos³.

Por otro lado, junto con la ambición política de Qatar en los países de su entorno, la acción del emirato también se ha extendido hasta Europa. Aquí, las importantes inversiones qataríes se han complementado con el desarrollo de un programa político-religioso paralelo que ha tomado a las organizaciones vinculadas con el movimiento de los Hermanos Musulmanes como base para la propagación de su propuesta. En este sentido, España ha sido uno de los países que han incrementado sus relaciones con Qatar en los últimos años, y en el que los grupos inspirados por los principios de los Hermanos Musulmanes se han visto beneficiados por la financiación qatarí.

El presente artículo analiza la expansión del modelo político de Qatar, su influencia en Europa y el impacto en el desarrollo del islam político vinculado a los Hermanos Musulmanes en España. Los vínculos de los Hermanos Musulmanes con Qatar han sido analizados por diferentes autores que como Courtney Freer⁴, Ali Al Sarraf⁵, Kristian Coates Ulrichsen⁶, Birol Başkan⁷, Alberto Priego⁸, o David Roberts⁹ se han centrado en la influencia regional sin considerar la dimensión internacional pretendida por Qatar. De igual

³ SOLOMON, Hussein, TAUSCH, Arno, "The Demise of the Muslim Brotherhood in the Arab World?", en *Jewish Political Studies Review*, Vol. 31, 1 (2020), pp. 171-209.

⁴ FREER, Courtney, *Rentier Islamism: The Influence of the Muslim Brotherhood in Gulf Monarchies*, New York, Oxford University Press, 2018.

⁵ AL SARRAF, Ali, *Caballos oscuros: Qatar, la Hermandad y el Nuevo Oriente Medio* (فطر الصراف علي الجديد الأوسط والشرق والإخوان). E-Kutub Ltd. 2014.

⁶ COATES ULRICHSEN, Kristian, *Qatar and the Arab Spring*, Oxford, Oxford University Press, 2014.

⁷ BAŞKAN, Birol, *The Politics of Islam: The Muslim Brothers and the State in the Arab Gulf*, Edimburgo, Edinburgh University Press, 2021.

⁸ PRIEGO, *Op. cit*

⁹ ROBERTS, David, "Qatar and the Muslim Brotherhood: Pragmatism or Preference?", en *Middle East Policy*, Vol. XXI, 3 (2014), pp. 84-94.

modo, los artículos periodísticos de Salman Omran¹⁰, Christa Case¹¹, Trager¹², o Warren¹³, han insistido en el componente regional de la alianza entre Qatar y los Hermanos Musulmanes. Sin embargo, son menos los trabajos que han profundizado en el enfoque internacional, y en concreto, en la incidencia de la acción impulsada desde Qatar para favorecer el desarrollo del islam político en España. En este sentido cabe destacar el estudio realizado por los periodistas franceses Christian Chesnot y Georges Malbrunot en su libro *Qatar papers*¹⁴, en el que analizan la financiación que llega a Europa desde Qatar para la construcción de mezquitas y para impulsar las actividades de los grupos afines a los Hermanos Musulmanes.

Qatar Papers deja claro que la financiación Qatarí está llegando a grupos vinculados con el movimiento global de los Hermanos Musulmanes. Por ello, el objetivo de este trabajo es profundizar en la presencia del islam político en España, en la posible vinculación de los grupos islamistas moderados con los Hermanos Musulmanes, y determinar si la financiación procedente de Qatar está siendo decisiva para el desarrollo de las aspiraciones islamistas en España.

La hipótesis de partida será “la financiación qatarí ha contribuido al desarrollo y a la consolidación del islam político, y en concreto de los grupos vinculados al movimiento de los Hermanos Musulmanes en España”. La presente dimensión internacional de los Hermanos Musulmanes obliga a plantearse la siguiente pregunta, ¿cuál es la relación entre Qatar y los Hermanos Musulmanes? De igual modo, la creciente reacción de algunos gobiernos europeos contraria a la presencia de los Hermanos Musulmanes en

¹⁰ OMRAN, Salman, “Qatar must adequately manage its ties to the Brotherhood if it wants to ensure sustainable Gulf ties”, *The Washington Institute*, disponible en: <https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/will-qatars-relationship-muslim-brotherhood-change-after-gulf-reconciliation>. Consultado el 16 de mayo de 2022.

¹¹ CHRISTA CASE, Bryant, “Behind Qatar's bet on the Muslim Brotherhood”, *The Christian Science Monitor*, disponible en: <https://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2014/0418/Behind-Qatar-s-bet-on-the-Muslim-Brotherhood> Consultado el 18 de mayo de 2022.

¹² TRAGER, Eric, “The Muslim Brotherhood Is the Root of the Qatar Crisis”, *The Washington Institute*, Disponible: <https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/muslim-brotherhood-root-qatar-crisis> Consultado el 18 de mayo de 2022.

¹³ WARREN, David, “Qatari Support for the Muslim Brotherhood is More Than Just Realpolitik, it has a Long, Personal History”, *Maydan*, disponible en: <https://themaydan.com/2017/07/qatari-support-muslim-brotherhood-just-realpolitik-long-personal-history/> Consultado el 18 de mayo de 2022.

¹⁴ CHESNOT, Christian, MALBRUNOT, Georges, *Qatar papers: Comment l'émirat finance l'islam de France et d'Europe*, París, Lafon, 2019.

sus respectivos territorios abre varios interrogantes; ¿pueden estas campañas contra el islam político frenar la expansión de la ideología islamista en Europa? ¿es islam político, representado por los principios de los Hermanos Musulmanes, una amenaza para las democracias europeas, y en concreto para España? Y por último ¿qué influencia tiene el apoyo de Qatar en el islam político español?

La metodología para desarrollar esta investigación se basa en un método cualitativo que toma como referencia el trabajo de campo desarrollado en los últimos años, visitando y analizando las actividades de varias organizaciones islamistas en España. La actividad investigadora se complementa con aportaciones bibliográficas y otras referencias que analizan la evolución del islam político en diferentes ciudades españolas.

1. EL ISLAM POLÍTICO EN EL GOLFO PÉRSICO

Desde mediados del siglo XX, el hallazgo de importantes yacimientos de hidrocarburos en el Golfo Pérsico favoreció el inicio de un rápido crecimiento económico que se tradujo en una profunda transformación de todos los países de la región. La ausencia de infraestructuras y de personal cualificado para la explotación de los pozos petrolíferos incentivaron la llegada de capital extranjero y la presencia de destacadas empresas multinacionales. Todo ello contribuyó a un desarrollo urbanístico y a una progresiva modernización de los países en varios aspectos que, sin embargo, no fue trasladada al plano social y político, en los que las viejas prácticas continuaron estando muy presentes¹⁵.

En este sentido, los sistemas de gobierno que todavía hoy predominan en los países del Golfo Pérsico se alejan del ideal democrático, y se rigen por las tradiciones heredadas de tiempos remotos. Países como Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Omán, Bahreín, Kuwait o Qatar siguen gobernados por familias en las que el poder es transmitido de padres a hijos sin que exista posibilidad alguna de abrir el debate político. Los poderes unipersonales ejercidos a través de las figuras de monarcas, emires y sultanes han establecido férreos controles sobre todos los aspectos decisivos que afectan a sus respectivos países. Los gobiernos marcan el devenir político, económico, social y religioso con decisiones que pocas veces son cuestionadas. A la vez, estos gobiernos no dudan en utilizar medidas represivas contra aquellos que

¹⁵ POTTER, Lawrence, *The Persian Gulf in Modern Times: People, Ports, and History*, Nueva York, Palgrave Macmillan, 2014.

contradigan sus dictámenes. Por ello, los movimientos opositores no han tenido muchas oportunidades de realizar una actividad pública ya que las corrientes de opinión contrarias a los gobiernos han sido siempre censuradas, perseguidas y castigadas¹⁶.

A pesar de ello, movimientos políticos de diversa índole han venido trabajando en muchos de estos países de forma clandestina o de forma velada. Entre ellos, una de las corrientes ideológicas que más ha calado entre la sociedad ha sido el islam político que¹⁷, con el paso del tiempo, ha ido ganando adeptos hasta convertirse en una seria alternativa al poder establecido¹⁸. La presencia del islam político en los países del Golfo ha sido una realidad desde los años cuarenta del siglo XX¹⁹. Cuando Hasan al-Banna funda La Sociedad de los Hermanos Musulmanes en Egipto²⁰, los principios islamistas de la Hermandad pronto comienzan a extenderse a los países limítrofes y sus influencias no tardaron en llegar al Golfo Pérsico. No obstante, la estabilidad social y económica de los países del Golfo favoreció a que, en la mayor parte de los casos, los movimientos islamistas permanecieran anclados en su versión más moderada sin plantear episodios violentos y sin que surgieran grupos terroristas inspirados en estos principios.

Por este motivo, para los dirigentes políticos, el avance islamista no supuso una amenaza en un primer momento, e incluso, en algunos países como Emiratos Árabes, Bahréin o Kuwait, los líderes de los grupos islamistas fueron invitados a participar en la vida política. Esta iniciativa tomada por la clase dirigente buscaba la complicidad con quienes consideraban que podrían actuar como sólidos aliados para mantener el statu quo²¹.

Los Hermanos Musulmanes, además de representar a la más importante organización islamista en Egipto, se configuran como un movimiento ideológico global con presencia en la mayor parte de países del mundo. Muchas organizaciones que defienden los valores del islam político en Oriente Medio, el Norte de África o en Europa surgieron inspiradas en los

¹⁶ GAUSE. Gregory, *The International Relations of the Persian Gulf*, New York, Cambridge University Press, 2010.

¹⁷ STEINBERG, Guido, "The Gulf States and the Muslim Brotherhood", *The Middle East Political Science*, disponible: <https://pomeps.org/the-gulf-states-and-the-muslim-brotherhood> Consultado el 18 de mayo de 2022.

¹⁸ MANDAVILLE, Peter, *Islam and Politics*, Abingdon, Routledge, 2020.

¹⁹ FREER, *Op. Cit.*

²⁰ MITCHELL, Richard, *The Society of the Muslim Brothers*, Oxford, Oxford University Press, 1969.

²¹ FREER, Courtney, "Political Islam in the Arabian Peninsula", en Mehran Kamrava (coord.), *Routledge Handbook of Persian Gulf Politics*, Abingdon, Routledge, 2020.

principios sentados por Hasan al-Banna. No obstante, sería inexacto referirse a estas entidades como parte de una organización internacional de los Hermanos Musulmanes, pues se trata de asociaciones que, aunque se rigen por unos valores comunes, son independientes desde un punto de vista formal. De modo que, lo más apropiado es referirse a los Hermanos Musulmanes como movimiento ideológico global.

El principal objetivo de los Hermanos Musulmanes se sitúa en conseguir la “islamización de la modernidad”, en la que se admiten los avances de las sociedades contemporáneas, pero adaptados a los principios de una interpretación conservadora y política del islam. Para ello, desarrollaron un plan en el que Hasan al-Banna llamaba a la “islamización desde abajo” y a la concienciación de la sociedad de la conveniencia de la adopción de ese modelo que debía regular todos los aspectos de la vida; sociales, políticos, económicos y religiosos. A pesar de nutrirse de principios religiosos, la propuesta de los Hermanos Musulmanes ha de entenderse como una ideología política que toma la religión como referencia, enmarcada en lo que se conoce como islam político o islamismo moderado.

Las dificultades para avanzar en sus propósitos mediante la predicación favorecieron la progresiva participación política. Si bien, dicha implicación política había sido rechazada en un principio por la organización, pronto se entendió como la vía más directa para ganar relevancia pública y ganar adeptos. La buena aceptación social encontrada en países como Egipto y Siria trajo como consecuencia el inicio de acciones represivas por parte de los respectivos gobiernos que impulsaron a varios de sus miembros de la Hermandad a adoptar posiciones más radicales. El surgimiento de estas corrientes radicales supuso el nacimiento de nuevos grupos que, con el paso del tiempo, evolucionaron hacia lo que hoy se definen como organizaciones yihadistas²².

Los grupos afines a los Hermanos Musulmanes fueron consolidándose y encontrando su espacio político en gran parte de los países del Golfo Pérsico. Sin embargo, la situación fue diferente en Qatar. Aunque la evolución había sido similar en los primeros años, las divisiones internas surgidas en los ochenta entre aquellos que apostaban por una acción política y los que aspiraban a mantener sus actividades en el plano social, impidieron que el islam político pudiera establecer unas estructuras sólidas en el emirato²³. Por

²² MIITCHELL, *Op. Cit.*

²³ OBAID, Nawaf, *The Failure of the Muslim Brotherhood in the Arab World*, Santa Barbara, ABC-CLIO, 2020.

otro lado, las tensiones con el gobierno provocaron que los Hermanos Musulmanes disolvieran sus organizaciones y que su presencia en Qatar se limitara al plano ideológico durante años.

Por este motivo, y aunque el apoyo dado por el gobierno Qatarí a grandes figuras islamistas como Yusuf al-Qaradawi ha sido evidente²⁴, el islam político en Qatar se entiende más como una corriente ideológica que como un movimiento político, y, por tanto, los Hermanos Musulmanes no son observados como una amenaza política en emirato.

La actitud benevolente y, en muchos casos, cómplice hacia los grupos identificados con los principios de los Hermanos Musulmanes cambió cuando a raíz de las revueltas de 2011 los partidos políticos que representaban intereses islamistas ganaron las elecciones de Egipto, Túnez, Libia y Marruecos. La victoria electoral del islam político confirmaba la verdadera dimensión social y política de esta corriente ideológica, y la posibilidad de que estos resultados pudieran replicarse en unas hipotéticas elecciones libres en alguno de los países del Golfo²⁵.

Las victorias electorales islamistas habían sido aceptadas por la comunidad internacional, que, incluso, había celebrado la participación de los Hermanos Musulmanes en los procesos electorales como un signo de pluralidad y normalidad democrática. Sin embargo, las decisiones adoptadas por el presidente Morsi, una vez que los islamistas alcanzaron el poder en Egipto, hicieron temer una deriva islamista incontrolada. La victoria de los Hermanos Musulmanes podía representar el despertar islamista también en los países del Golfo Pérsico en los que los grandes intereses de las potencias occidentales podrían verse afectados²⁶.

Por ese motivo, el golpe de Estado militar perpetrado por al-Sisi en Egipto que depuso al presidente Mohammed Morsi, tan solo fue condenado por Turquía y Qatar, mientras que la gran mayoría de países se limitaron a evitar pronunciarse sobre lo que estaba sucediendo. La acción militar no solo acabó con el gobierno de los Hermanos Musulmanes, sino que eliminó por

²⁴ GRABOWSKI, Wojciech, “The Muslim Brotherhood and the Crisis in the GCC: Roots, Issues and Implications”, en *Stosunki Międzynarodowe – International Relations*, 2 (2016) URL:

https://www.researchgate.net/publication/315496667_The_Muslim_Brotherhood_and_the_Crisis_in_the_GCC_Roots_Issues_and_Implications Consultado el 18 de mayo de 2022.

²⁵ MILTON-EDWARDS, Beverley, *The Muslim Brotherhood: The Arab Spring and its future face*, Abingdon, Routledge, 2016.

²⁶ WICKHAM, Carrie Rosefsky, *The Muslim Brotherhood: Evolution of an Islamist Movement*, Princeton, Princeton University Press, 2015.

completo su presencia pública. El nuevo gobierno egipcio liderado por Abdelfatah El-Sisi declaró a los Hermanos Musulmanes organización terrorista. En este contexto, Arabia Saudí²⁷, Emiratos Árabes y Bahrein se sumaron a la decisión del gobierno egipcio y también incluyeron a los Hermanos Musulmanes y a todas las organizaciones afines en sus listas de grupos terroristas²⁸. Al mismo tiempo, el denominado “Cuarteto” inició una campaña contra el islam político tanto dentro como fuera de sus fronteras.

Esta posición unánime contra los Hermanos Musulmanes, adoptada por los cuatro países mencionados, contrastó con la actitud totalmente contraria seguida por Qatar. Para el gobierno Qatarí, la irrupción de los Hermanos Musulmanes como fuerza política mayoritaria en Egipto, y la confirmación de partidos afines como alternativa política en Túnez y Marruecos, creaba el escenario idóneo para que la opción islamista fuera aceptada en el mundo árabe. A la vez, la normalidad democrática debería llevar a la comunidad internacional a reconocer a los gobiernos islamistas, a negociar con ellos y a establecer un nuevo marco institucional en el que los principios islamistas tendrían que ser reconocidos como una opción más dentro del espectro político. Todo ello favorecería que el modelo político impulsado desde Qatar se extendiera por los países de confesión mayoritaria musulmana, y, situara al emirato como referente de esa forma de entender la política inspirada en unos principios enraizados en la tradición arabo-musulmana, y no importados desde occidente.

Por otro lado, aceptar al islamismo como opción política legítima, capaz de participar del juego democrático, facilitaría las actividades de las organizaciones que defienden los principios islamistas en países en los que el islam es todavía una religión minoritaria.

En cualquier caso, y más allá de la identificación con los diferentes movimientos islamistas nacionales, Qatar busca convertirse en un referente ideológico mundial, y, desde hace algunos años, trabaja para exportar los valores de su modelo político por todo el planeta. Las dos principales herramientas utilizadas para ello han sido la cadena de televisión al-Jazeera, que actualmente emite para millones de espectadores y se ha consolidado

²⁷ KIRKPATRICK, David, “Saudis Put Terrorist Label on Muslim Brotherhood”, *The New York Times* (7 marzo 2014).

²⁸ MOUSAVIAN, Hossein, *A New Structure for Security, Peace, and Cooperation in the Persian Gulf*, Lanham, Reoman & Littlefield, 2020.

como el principal canal de noticias en lengua árabe, y los Hermanos Musulmanes²⁹ (Salman, 2021).

El movimiento de los Hermanos Musulmanes cuenta con presencia en gran parte del mundo, la red islamista se ha ido consolidando en Europa y en los Estados Unidos desde los años sesenta del siglo pasado hasta contar con sólidas estructuras. De forma paralela, Qatar ha incrementado sus intereses en Europa, e intensificado sus inversiones a través de Qatar Foundation y Qatar Charity. Como han revelado los periodistas franceses Christian Chernot y Georges Malbrunot en su libro "Qatar Papers"³⁰, las inversiones Qataríes en Italia, Francia y España han sido destacadas. En la actualidad, inversores de Qatar participan en algunos de los proyectos estratégicos más destacados en Italia, así como en grandes compañías, tanto italianas, como francesas y españolas. Los tres países, y en especial Italia, han acogido y han celebrado estas inversiones. Así, el entendimiento con autoridades y empresarios, y la aceptación generalizada de las inversiones Qataríes por parte de las sociedades europeas está siendo aprovechado por el gobierno de Qatar para desarrollar una actividad paralela centrada en el apoyo al islam político. En este sentido, Qatar sufraga a través de donaciones la construcción de mezquitas y centros culturales de asociaciones islamistas próximas a los Hermanos Musulmanes.

Para ello, resultaba imprescindible la alianza con los Hermanos Musulmanes, pues Qatar necesitaba apoyar su proyecto en una estructura sólida. Si bien, como ya se ha adelantado, no se debe entender a los Hermanos Musulmanes como una organización jerárquica controlada desde una sede central, las diferentes organizaciones independientes que integran el movimiento informal global de los Hermanos Musulmanes cuentan estructuras que les permiten articular propuestas comunes a través de federaciones nacionales y de estructuras supranacionales. Cabe destacar la estructura de la red vinculada con el movimiento ideológico en Europa, donde, aunque ninguna organización se identifica de forma directa con los Hermanos Musulmanes, han creado organizaciones que, como FIOE y FEMYSO, integran a la mayor parte de entidades islamistas europeas identificadas con los principios de los Hermanos Musulmanes.

²⁹ OMRAN, Salman, "Will Qatar's Relationship with the Muslim Brotherhood Change after Gulf Reconciliation?", *Washington Institute*, disponible <https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/will-qatars-relationship-muslim-brotherhood-change-after-gulf-reconciliation> Consultado el 20 de mayo de 2022.

³⁰ CHESNOT, MALBRUNOT, *Op. Cit.*

El apoyo otorgado por Qatar a la Hermandad y a los grupos inspirados en sus principios fue una de las causas principales que motivó la crisis diplomática en 2017 con Arabia Saudí, Emiratos Árabes y Bahreín³¹. La crisis fue resuelta a comienzos de 2021 con el compromiso de Qatar de distanciarse del movimiento islamista³². Qatar es consciente de que, en el contexto actual, seguir apoyando a un movimiento catalogado como organización terrorista³³ en varios países del entorno, y muy cuestionado en Europa y Estados Unidos, resulta perjudicial para la imagen del país. Por otro lado, la apuesta por liderar el cambio político en el mundo árabe de la mano de los Hermanos Musulmanes no ha aportado los resultados esperados.

No obstante, Qatar ha realizado un trabajo importante durante estos años que será difícil que abandone por completo. Más allá de los Hermanos Musulmanes, Qatar ha trazado una estrategia para el desarrollo de su política exterior, en la que los Hermanos Musulmanes debían jugar un papel clave como impulsores de un modelo político alternativo. Por tanto, Qatar no va a renunciar a su modelo, y, además, necesita de una estructura paralela para reforzar su mensaje. Por ello, la alianza podrá permanecer encubierta para evitar conflictos diplomáticos con los países vecinos, e incluso, Qatar podría alejarse de los grupos vinculados con el movimiento de los Hermanos Musulmanes en Arabia Saudí, Emiratos Árabes y Bahreín. Sin embargo, es probable que el apoyo continúe de forma velada en aquellos países que no han iniciado una campaña directa contra el islam político³⁴.

2. LOS PRINCIPIOS ISLAMISTAS EN EUROPA

La irrupción de los Hermanos Musulmanes en Europa se sitúa en los años cincuenta, cuando tienen lugar las primeras campañas contra el islam político en Egipto y Siria. Muchos islamistas decidieron abandonar sus países y buscar protección en Europa donde continuaron con su activismo para promover los

³¹ RAMANI, Samuel, "The Qatar Blockade Is Over, but the Gulf Crisis Lives On", *Foreign Policy*, disponible: <https://foreignpolicy.com/2021/01/27/qatar-blockade-gcc-divisions-turkey-libya-palestine/> Consultado el 20 de mayo de 2022.

³² OMRAN, *Op. Cit.*

³³ KIRKPATRICK, David, "Is the Muslim Brotherhood a Terrorist Group?", *The New York Times*, disponible en: <https://www.nytimes.com/2019/04/30/world/middleeast/is-the-muslim-brotherhood-terrorist.html> Consultado el 20 de mayo de 2022.

³⁴ RAMANI, *Op. Cit.*

principios del islam político, principalmente en las universidades³⁵. La presencia de estudiantes árabes favoreció la creación de asociaciones estudiantiles musulmanas que, con el paso del tiempo, darían lugar a las primeras organizaciones vinculadas con los Hermanos Musulmanes en Alemania, Francia, Reino Unido, y, años más tarde en Italia y España.

A diferencia de otras organizaciones musulmanas que fueron surgiendo en Europa, aquellas inspiradas por los principios islamistas mostraron una mayor implicación política que les permitió situarse como referente en las negociaciones de los procesos para institucionalizar el islam en la mayor parte de los países europeos. Para ello, se establecieron federaciones nacionales como la Unión de Organizaciones Islámicas de Francia (UOIF), la Comunidad Islámica de Alemania (IGD), la Unión de la Comunidad Islámica en Italia (UCOII), o la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE), con capacidad para representar a las asociaciones identificadas con la ideología de los Hermanos Musulmanes. Algunas de estas federaciones nacionales impulsaron la creación de una organización supranacional destinada a defender los intereses del islam político en la Unión Europea, dando lugar a la Federación de Organizaciones Islámicas en Europa (FIOE), fundada en Bruselas en 1989. Algunos años más tarde, en 1996, se creó el Foro para los Jóvenes Musulmanes Europeos y Organizaciones de Estudiantes (FEMYSO). Ambas entidades supranacionales actúan como lobby de los Hermanos Musulmanes en Bruselas tratando de presionar a las autoridades de la Unión Europea para que el islam político sea reconocido como representante de la comunidad musulmana en Europa³⁶.

Aunque FIOE y FEMYSO se identifican con los valores ideológicos de los Hermanos Musulmanes, ambas son organizaciones independientes y no presentan ningún vínculo formal con la organización de los Hermanos Musulmanes. Esta circunstancia dificulta poder afirmar su relación con el movimiento, si bien, su ideología, y los lazos personales de sus dirigentes, presentan evidencias que sitúan a ambas organizaciones como piezas clave en el movimiento ideológico global de los Hermanos Musulmanes³⁷.

³⁵ VIDINO, Lorenzo, *The New Muslim Brotherhood in the West*, Nueva York, Columbia University Press, 2010.

³⁶ FRAMPTON, Martyn, *The Muslim Brotherhood and the West: A History of Enmity and Engagement*, Cambridge, Belknap Press, 2018.

³⁷ VIDINO, Lorenzo, *The Closed Circle: Joining and Leaving the Muslim Brotherhood in the West*, Nueva York, Columbia University Press, 2020.

De igual modo, las entidades nacionales representadas por FIOE y por FEMYSO, tampoco tienen vínculos formales con los Hermanos Musulmanes, aunque comparten principios ideológicos y objetivos globales, cada organización ha adaptado sus discursos y actividades a las particularidades de los países en los que operan. En alguna ocasión, dirigentes de estas organizaciones nacionales han mostrado una proximidad ideológica con los Hermanos Musulmanes, pero descartando siempre la existencia de lazos formales.

Junto con FIOE y FEMYSO, el movimiento de los Hermanos Musulmanes ha impulsado otras instituciones para extender los principios islamistas en Europa como el Instituto Europeo de Ciencias Humanas, destinado a la investigación y a la formación de imanes³⁸, el Consejo Europeo para la Fatua y la Investigación constituido para emitir fatuas que resuelvan las contradicciones que pueden surgir entre la comunidad islámica a la hora de aplicar los principios coránicos en Europa³⁹, o Euro Trust, creado como instrumento para financiar los proyectos del movimiento islamista en Europa⁴⁰. De igual modo, la entidad caritativa Islamic Relief también ha sido vinculada a los Hermanos Musulmanes.

Los Hermanos Musulmanes mantienen como objetivo global la islamización, si bien, las diferentes organizaciones que operan en Europa son conscientes de que en este momento el avance de la islamización en Europa debe ser lento, progresivo y adaptado a la realidad en la que desarrollan sus actividades. Para ello, han establecido planes a largo plazo, tomando siempre como referencia “la islamización desde abajo” que tan buenos resultados ha aportado en aquellos países en los que el islam es la religión mayoritaria⁴¹. En Europa, los musulmanes todavía constituyen una minoría. Sin embargo, los

³⁸ ATALAYAR, “France's European Institute of Human Sciences in the spotlight for its alleged relationship with the Muslim Brotherhood”, *Atalayar*, disponible: <https://atalayar.com/en/content/frances-european-institute-human-sciences-spotlight-its-alleged-relationship-muslim> Consultado el 25 de mayo de 2022.

³⁹ KHAN, Adil Hussein, “Creating the image of European Islam: the European Council for Fatwa and Research and Ireland”, en Jørgen S. Nielsen (Coord.), *Muslim Political Participation in Europe*, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, pp. 215-238.

⁴⁰ NORFOLK, Andrew, “The money trail: from student digs to ‘motherhood of Islamism’”, *The Times*, disponible: <https://www.thetimes.co.uk/article/the-money-trail-from-student-digs-to-motherhood-of-islamism-pjt5qj8g98l> Consultado el 22 de mayo de 2022.

⁴¹ ZOLLNER, Barbara, “Surviving Repression: How Egypt’s Muslim Brotherhood Has Carried On. Carnegie », *Carnegie*, disponible: <https://carnegie-mec.org/2019/03/11/surviving-repression-how-egypt-s-muslim-brotherhood-has-carried-on-pub-78552> Consultado el 22 de mayo de 2022.

Hermanos Musulmanes atienden a los estudios demográficos que aseguran que el porcentaje de población musulmana en Europa irá aumentando con el paso del tiempo. Por ello, resulta fundamental establecer las bases en el ámbito social, económico, institucional y político en los diferentes países europeos que permitirán al islam político ir ganando relevancia a medida que los porcentajes de musulmanes en Europa se vayan incrementando⁴².

En este sentido, los Hermanos Musulmanes centran el desarrollo de sus actividades en cuatro pilares: social, educativo, religioso y político. A la vez, establecen varias etapas para la consecución de metas intermedias que deberían llevar a alcanzar su objetivo final en un futuro lejano aún sin determinar. El primer paso se centra en consolidar una robusta estructura europea que permita al movimiento contar con centros educativos, culturales, mezquitas y representación institucional en toda Europa. Una vez logrado este objetivo, el siguiente propósito se sitúa en actuar como principales interlocutores, y, como entidades representativas del islam y de las comunidades musulmanas en los diferentes países europeos. El tercer nivel en su progreso pretende lograr representación política en los parlamentos locales, regionales y nacionales. Con este propósito, los grupos islamistas ya están trabajando en varios países insertando a personas vinculadas con el movimiento en partidos políticos tradicionales, a la vez que se está tratando de impulsar partidos de corte islamista⁴³ en aquellos lugares en los que sus propuestas van alcanzando mayor aceptación entre la población musulmana⁴⁴.

Las consecuencias de la primavera árabe también han tenido un impacto negativo para los grupos que representan los principios de los Hermanos Musulmanes en Europa⁴⁵. Durante años, los gobiernos europeos consideraron a estos grupos como interlocutores válidos, y, en muchos casos, representantes de la comunidad musulmana para negociar asuntos relacionados con el islam. No obstante, la victoria electoral de los Hermanos

⁴² BUJ, Ana, “La población musulmana podría triplicarse en Europa en el 2050”, *La Vanguardia* (1 de diciembre de 2017).

⁴³ CASTAÑO RIAÑO, Sergio. The Political Influence of Islam in Belgium. *Partecipazione e Conflitto*, Vol. 7, N.1 (2014), URL: <http://siba-ese.unisalento.it/index.php/paco/article/view/13756> Consultado el 22 de mayo de 2022.

⁴⁴ ÁLVAREZ, Laura, “La fuerza musulmana entra en política”, *La Razón*, disponible en: <https://www.larazon.es/espana/la-fuerza-musulmana-entra-en-politica-BI23189697/> Consultado el 22 de mayo de 2022.

⁴⁵ VOHRA, Anchal, “The Arab Spring Changed Everything—in Europe”, *Foreign Policy*, disponible en: <https://foreignpolicy.com/2020/12/24/the-arab-spring-changed-everything-in-europe/> Consultado el 22 de mayo de 2022.

Musulmanes en Egipto, y la constatación de la existencia de un movimiento global inspirado por los principios de la Hermandad, motivó un cambio de actitud por parte de los gobiernos europeos.

En este sentido, la presión ejercida por Arabia Saudí, y por Emiratos Árabes sobre el gobierno británico motivó que el primer ministro David Cameron⁴⁶ encargara un informe que aclarara la verdadera dimensión del islamismo y el impacto de su actividad en Reino Unido⁴⁷. El informe concluyó que pertenecer o actuar bajo la influencia ideológica de los Hermanos Musulmanes debe ser considerado como un posible indicador de extremismo⁴⁸. A partir de ese momento se han presentado informes similares en Austria y en Francia que han sido determinantes para motivar un cambio de postura en la actitud de los gobiernos europeos hacia los grupos islamistas moderados.

3. LA INFLUENCIA DEL ISLAM POLÍTICO EN ESPAÑA

Las primeras asociaciones inspiradas por los principios islamistas España surgen en los años sesenta en entornos estudiantiles de Madrid, Oviedo, Granada, Valencia y Zaragoza (Losada, 1995). Desde los primeros años, el estudiante de medicina sirio Riad Tatari se situó como el principal referente para el desarrollo del islam político en España (López, Planet, 2002). A Tatari siempre se le situó como integrante de la rama moderada los Hermanos Musulmanes sirios liderada por Issam al-Attar (Rosón, Tarrés, 2013). El joven Tatari se traslada a España cuando se inician las primeras persecuciones contra los miembros de la organización islamista en Siria en los años sesenta, y, años más tarde impulsó la creación de la Asociación Musulmana de España en 1968, germen de lo que con el paso de los años se convertiría en la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE).

En el año 1992 se crea la Comisión Islámica de España (CIE), el organismo oficial que representa al islam y a los musulmanes en España, que, inicialmente, estuvo integrado por las dos principales federaciones que

⁴⁶ TRAVIS, Alan. RAMESH, Randeep, “Muslim Brotherhood are possible extremists, David Cameron says”, *The Guardian* (17 de diciembre de 2015).

⁴⁷ BBC, “Cameron unveils strategy to tackle Islamist extremism”, disponible en: <https://www.bbc.com/news/uk-33590305>. Consultado el 22 de mayo de 2022.

⁴⁸ HOUSE OF COMMONS, Muslim Brotherhood Review, disponible: <https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmfaif/334/334.pdf>. Consultado el 22 de mayo de 2022.

operaban en España UCIDE, y la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI). Desde la creación de UCIDE hasta su muerte en 2020, Riad Tatari ocupó la presidencia de UCIDE y la vicepresidencia de CIE, otorgando al islam político un peso clave en las negociaciones institucionales para tratar asuntos relacionados con el islam.

La hegemonía de UCIDE comenzó a verse cuestionada cuando, a partir de la década de los noventa, y como consecuencia de la migración masiva desde el norte de África, surgen nuevos grupos islamistas, vinculados, en este caso, a organizaciones tunecinas y marroquíes. Exiliados tunecinos vinculados con el movimiento islamista Ennahda se establecen en Valencia y fundan el Centro Cultural Islámico de Valencia (CCIV)⁴⁹, mientras que migrantes marroquíes próximos al movimiento Justicia y Espiritualidad impulsaron la creación de la Comunidad Islámica Assalam en Murcia⁵⁰. El CCIV estuvo desde sus orígenes vinculado a FIOE. Sin embargo, FIOE deseaba contar con una organización totalmente integrada en su estructura, por lo que, en el año 2006 promueve la fundación de la Liga Islámica para el Diálogo y la Convivencia en España (LIDCOE)⁵¹. Años más tarde, en 2011, y bajo la influencia de Qatar, se establece el Centro Cultural Islámico Catalán (CCIC), vinculado a LIDCOE, y por tanto a la red europea que opera bajo el paraguas de FIOE.

A pesar de compartir principios ideológicos, ninguna de estas organizaciones se integró en UCIDE. Por tanto, se puede afirmar que el islam político en España presenta una composición heterogénea en la que se observa, por un lado, la influencia de la rama siria de los Hermanos Musulmanes en UCIDE, la presencia de la corriente islamista próxima al movimiento global de los Hermanos Musulmanes impulsada por FIOE en LIDCOE y el CCIC, así como una clara vinculación de organizaciones españolas con los movimientos islamistas marroquíes y tunecinos. Por su

⁴⁹ MIRANDA, María, "Un juez investiga la contabilidad de un centro islámico de Valencia controlado por los exmilitares tunecinos", *ABC* (16 de febrero de 2005).

⁵⁰ ARIGUITA MAZA, Elena, "Al-‘Adl wa-l-Ihsan en España: ¿Un proyecto nacional para un movimiento islámico transnacional?", en *Revista de Dialectología y Tradiciones Populares*, vol. LXV, N.1 (enero-junio 2010), pp. 113-136.

⁵¹ BUADES FUSTER, Josep., y VIDAL FERNÁNDEZ, Fernando, *Minorías de lo mayor: minorías religiosas en la Comunidad Valenciana*, Barcelona, Icaria, 2007.

parte, la influencia Qatari⁵² comienza a tomar mayor peso cuando en el año 2011 se crea el Centro Cultural Islámico Catalán (CCIC)⁵³.

Observando la composición del islam político en España, resulta preciso responder a la una de las preguntas que se planteaba al comienzo de este trabajo, ¿es el islam político, representado por los principios de los Hermanos Musulmanes una amenaza para Europa? En este caso, analizaremos la situación concreta en España que, aunque no puede ser extrapolada de forma directa a otros países, nos ofrece una amplia visión de la forma en la que opera el islam político en Europa.

En primer lugar, es prioritario analizar las actividades desarrolladas por los grupos islamistas moderados en España. En todos los casos se centran en actividades sociales y culturales destinadas a atraer nuevos seguidores y a consolidar aquellos que ya acuden de forma regular a los centros.

En el caso concreto de la mezquita de Abu Bakr, situada en el barrio de Estrecho en Madrid y gestionada por UCIDE, se organizan cursos de árabe para cualquier persona que quiera aprender este idioma, sin necesidad de ser musulmán o de pertenecer a ninguna organización integrada en UCIDE. De igual modo, se desarrollan actividades religiosas, deportivas, excursiones, conferencias, actos culturales, y se ayuda a personas recién llegadas a España a realizar los trámites burocráticos, encontrar vivienda, etc⁵⁴. En este sentido, las actividades impulsadas por UCIDE, no deberían representar ninguna amenaza. Ahora bien, es necesario profundizar y observar qué finalidad tiene el desarrollo de estas actividades, más allá de la mera reunión o prestación de servicios.

El objetivo de UCIDE, y del resto de organizaciones vinculadas con los valores de los Hermanos Musulmanes, es convertirse en un referente social, ideológico, religioso y político para todos los musulmanes que viven en España. A la vez, pretenden alcanzar el reconocimiento público por parte de la población no musulmana, es por ello por lo que abren sus actividades a la participación de todo aquel que quiera aproximarse a sus centros,

⁵² ABOU DOUH, Ahmed, “Catalonia the next target of the Muslim Brotherhood”, *The Arab Weekly*, disponible: <https://the arabweekly.com/catalonia-next-target-muslim-brotherhood> Consultado el 25 de mayo de 2022.

⁵³ ERQUICIA, Alex, “Qatar financia mezquitas vinculadas a los Hermanos Musulmanes en Europa, según un nuevo libro”, *Atalayar*, disponible: <https://atalayar.com/content/qatar-financia-mezquitas-vinculadas-los-hermanos-musulmanes-en-europa-seg%C3%BAAn-un-nuevo-libro> Consultado el 25 de mayo de 2022.

⁵⁴ UCIDE, sitio web: <https://ucide.org/federacion/actividades/> Consultado el 25 de mayo de 2022.

presentándolas como plataformas de integración cultural. Este reconocimiento externo permitirá a las organizaciones islamistas extender su influencia y ser aceptadas por la opinión pública y por la clase política.

A partir de aquí, el islam político podrá incrementar su presencia pública, que su mensaje llegue a más personas, y aumentar con ello su peso político⁵⁵. Es evidente que, en el contexto actual de España, donde la población musulmana es todavía minoritaria, la participación política de los partidos vinculados con el movimiento de los Hermanos Musulmanes no representa una amenaza, pues todavía no cuentan con un respaldo suficiente para lograr representación parlamentaria. Esta circunstancia pudo comprobarse tras la participación del Partido Renacimiento y Unión de Europa (PRUNE) en las elecciones municipales de 2019 en Algeciras, Sevilla y Mollet del Vallés. El partido que defiende los postulados del islam político obtuvo unos pobres resultados en ciudades en las que pronosticaban contar con un mayor respaldo. Si esto se trasladara a unas elecciones legislativas, teniendo en cuenta el sistema electoral español, y la dispersión de la población musulmana, sería improbable que obtuvieran representación en la cámara⁵⁶.

Sin embargo, si este argumento se sitúa en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, donde la población musulmana ya representa cerca del 50 por ciento de la población, se puede comprobar como los partidos políticos que defienden los intereses de los musulmanes en ambas ciudades, Coalición por Melilla y la Coalición Caballas, o el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía en Ceuta, van tomando cada legislatura mayor relevancia⁵⁷.

Por tanto, la ambición política de los Hermanos Musulmanes no representa una amenaza en la actualidad, pero, teniendo en cuenta, por un lado las previsiones de la evolución demográfica, y por otros sus objetivos de islamización y de crear un marco político que se aleja de los principios democráticos tradicionales europeos, su hipotética presencia en el

⁵⁵ PÉREZ CASTAÑOS, Sergio, “El Islam en España. Un intento fallido de sobrepasar el anonimato político”, en *Journal of the Sociology and Theory of Religion*, 12. Extra-1 (2021), pp. 46-55.

⁵⁶ ÁLVAREZ, *Op. Cit.*

⁵⁷ MORENO, Sonia, “El PP cae en Ceuta y Melilla mientras crece el apoyo a los partidos musulmanes”, *El Español*, disponible: https://www.elespanol.com/espana/politica/20190520/pp-ceuta-melilla-crece-apoyo-partidos-musulmanes/399710572_0.html Consultado el 23 de mayo de 2022.

parlamento, sí que puede ser considerada como una amenaza que podría llegar a alterar las estructuras democráticas en un futuro todavía muy lejano⁵⁸.

Por otro lado, desde la irrupción del terrorismo yihadista en España permanece abierto el debate sobre los vínculos del islam político, o el denominado islamismo moderado, con los grupos terroristas. En este sentido han sido varias las investigaciones que han situado a miembros del CCIV y de UCIDE próximos a redes yihadistas internacionales.

La primera situación que salpicó a UCIDE con el yihadismo internacional tuvo lugar en 1994 cuando Anwar Adnan Ahmad Salah e Imad Eddin Barakat, conocidos como Sheikh Salah y Abu Dahdah, establecieron “Alianza Islámica”, la primera célula de al-Qaeda en España, y utilizaron la mezquita Abu Bakr de Madrid como centro de reclutamiento⁵⁹. La Alianza Islámica surgió como una organización independiente que no tenía nada que ver con UCIDE, sin embargo, algunos jóvenes que acudían a la mezquita para participar en las actividades organizadas por UCIDE se sintieron atraídos por las propuestas radicales. Algunos de ellos permanecían vinculados con Vanguardia Combatiente, la rama radical de los Hermanos Musulmanes sirios. Dicha circunstancia remarcaba una vez más la influencia del islamismo sirio sobre la mezquita Abu Bakr, y, por tanto, sobre UCIDE. Años más tarde, muchos de los integrantes de Alianza Islámica estuvieron relacionados con la preparación de los atentados del 11S⁶⁰.

A pesar de que la mezquita de Abu Bark se había convertido en un lugar clave para el desarrollo de la célula yihadista, ninguna de las acusaciones apuntó hacia UCIDE ni hacia ninguno de sus dirigentes, por lo que la organización islamista moderada conservó su privilegiada posición como referente del islam en España.

En esta investigación también estuvo implicado Mohamed Khair El-Saqqá, conocido como Abu al-Darda, un empresario de Castellón de origen sirio y dirigente del CCIV. Las investigaciones situaron a las empresas cerámicas de al-Darda como canales de financiación del terrorismo

⁵⁸ SUÁREZ, Cristina, ESCUDERO, Jesús, “El islam sigue creciendo entre los españoles: la población musulmana, en seis gráficos”, *El Confidencial*, disponible en: https://www.elconfidencial.com/espana/2018-08-21/seis-graficos-islam-espana_1606301/ Consultado el 23 de mayo de 2022.

⁵⁹ JORDÁN, Javier, El terrorismo Yihadista en España. *Universidad de Granada*, disponible: <http://www.ugr.es/~terris/Terrorismo%20islamista%20en%20Espana.pdf> Consultado el 23 de mayo de 2022.

⁶⁰ “Un total de 20 miembros de Al Qaeda han sido detenidos en España desde noviembre de 2001”, *El Mundo* (24 de enero de 2003).

internacional, si bien, no fue posible aportar pruebas concluyentes que ratificaran dicha implicación⁶¹.

En Valencia, Rida el-Barouni, el que fuera presidente del CCIV y miembro del movimiento tunecino Ennahda, también fue acusado de colaborar con las redes yihadistas internacionales en los campos de entrenamiento de al-Qaeda en Sudán, situación que le privó de su condición de refugiado político en España⁶².

De forma más reciente, en junio de 2019 nuevas investigaciones relacionaron a dirigentes de UCIDE con la financiación del terrorismo internacional. Las primeras pesquisas situaron a Fares Kutani, quien regentaba la carnicería halal de la mezquita Abu Bakr y a varios miembros de su familia como principales responsables de una red constituida para el lavado de capitales que luego eran enviados para financiar a grupos yihadistas en Siria. Junto con la carnicería halal en Madrid, la organización contaba con otras empresas, algunas de ellas ubicadas en Valencia.

Kutani pertenecía a la cúpula directiva de UCIDE, y era uno de los hombres próximos a Riad Tatari⁶³. Tatarí negó cualquier tipo de implicación en estas actividades. Sin embargo, investigaciones más recientes realizadas después de la muerte del que fuera presidente de UCIDE han confirmado la participación de Riad Tatari en esta trama⁶⁴.

La implicación de dirigentes de UCIDE en la financiación de grupos terroristas en Siria, muestran la existencia de contactos de los representantes del islam político en España con el yihadismo internacional, y a la vez, confirman la utilización de un doble discurso en las organizaciones que representan los principios de los Hermanos Musulmanes en España. Se trata de una realidad ya denunciada hace años por otros autores como Lorenzo Vidino⁶⁵ o Caroline Fourest⁶⁶ (2004) con respecto a grandes líderes del islam político europeo, que se confirma en el caso de España después de que Riad

⁶¹ PONTE, María, JORDÁN, Javier, *Todo el peso de la ley*. Granada: Gesi, 2014.

⁶² RODRÍGUEZ, Isabel, “Interior retira el asilo al expresidente del Centro Islámico de Valencia vinculado a al-Qaeda”, *ABC* (1 de julio de 2005).

⁶³ VEGA, Isabel, MUÑOZ, Pablo, “Bloquean una cuenta de la mayor asociación musulmana de España”, *ABC*, (4 de febrero de 2020).

⁶⁴ SEMPERE, Antonio. MARRACO, Manuel, “La Policía implica al histórico líder islámico en España Riay Tatory en la financiación del yihadismo”, *El Mundo*, disponible: <https://www.elmundo.es/espana/2021/04/12/60747c60fc6c8336408b45f5.html> Consultado el 23 de mayo de 2022.

⁶⁵ VIDINO, *Op. Cit.*

⁶⁶ FOUREST, Caroline, *Frère Tariq: Discour, stratégie et méthode de Tariq Ramadan*, París, Éditions Grasset & Fasquelle, 2004.

Tatari negara de forma permanente su relación con los Hermanos Musulmanes y condenara de forma sistemática cualquier episodio de violencia.

En marzo de 2021, otro de los estrechos colaboradores de Tatari, Mohamad Ayman Adlbi fue acusado de financiar a al-Qaeda. Tras la muerte de Riad Tatari, Adlbi ascendió a la presidencia de UCIDE y de la Comisión Islámica de España. Tras su detención fue puesto en libertad y permaneció al frente de sus responsabilidades durante algunos meses⁶⁷. No obstante, las investigaciones continúan y podrían confirmar estas acusaciones que, en el caso de ser ratificadas, dejarían muy dañada la imagen de UCIDE que perdería su posición hegemónica y su credibilidad.

Por tanto, se puede concluir que el islam político vinculado con los Hermanos Musulmanes en España representa una amenaza para la estabilidad del país, tanto por sus ambiciones políticas a largo plazo, como por su doble discurso y el apoyo al uso de la violencia en determinados contextos. En el caso de España, donde las organizaciones que representan los valores del islam político no sufren ningún tipo de represión y cuentan con total libertad para el desarrollo de sus actividades, mantendrán siempre un discurso pacífico que podría verse alterado si en algún momento cambiaran las circunstancias⁶⁸. En este sentido, Lorenzo Vidino resalta el victimismo que suele rodear a este tipo de organizaciones que puede incitar a muchos de sus integrantes a cruzar la delgada línea que separa al islamismo moderado del radical⁶⁹. No obstante, y teniendo en cuenta el proyecto a largo plazo enarbolado por el islam político en España, la desaparición de UCIDE solo constituiría un obstáculo en la consecución de las metas a medio plazo que no impediría continuar avanzando en los objetivos futuros mediante la creación de una nueva organización.

A diferencia de la actitud tomada hacia el islam político en otros países europeos, sorprende la tenue reacción de las autoridades españolas ante las recientes investigaciones. La presencia del islamismo moderado no ha sido una cuestión de debate en España, ni entre la opinión pública, ni en los medios de comunicación, ni entre la clase dirigente. El debate se ha centrado en

⁶⁷ GIL, Joaquín, “La espinosa transición del líder del islam en España”, *El País*, disponible: <https://elpais.com/espana/2021-12-24/la-espinosa-transicion-del-lider-del-islam-en-espana.html> Consultado el 25 de mayo de 2022.

⁶⁸ BENJAMIN, Daniel. BLAZAKIS, Jason, “The Muslim Brotherhood Is Not a Terrorist Organization”, *Foreign Affairs*, disponible: <https://www.foreignaffairs.com/articles/2019-05-17/muslim-brotherhood-not-terrorist-organization> Consultado el 25 de mayo de 2022.

⁶⁹ VIDINO, *Op. Cit*

aspectos relativos a la migración y al terrorismo. Exceptuando los círculos más ilustrados, son pocos los que conocen la realidad del islam en España, las diferentes corrientes y las ambiciones del islam político. Esta situación, permite a las organizaciones próximas a los Hermanos Musulmanes continuar con su agenda social y política con total libertad.

La progresiva concienciación sobre la relevancia del islam político en otros países europeos y los informes elaborados en Países Bajos en 2011, Reino Unido en 2015, Austria en 2017 y Francia en 2020 coinciden en señalar que la pertenencia, o actuar bajo la influencia de los Hermanos Musulmanes, debería ser considerada como un posible indicador de extremismo⁷⁰. El presidente francés Emmanuel Macron fue más allá y afirmó que el islamismo era incompatible con los valores de la República. Así, el posterior informe elaborado por el senado situó a los Hermanos Musulmanes como una amenaza para la nación⁷¹. Durante la Operación Luxor, el ministro del interior austriaco se refirió a los Hermanos Musulmanes como profundamente peligrosos por su intención por debilitar la democracia, introducir la Sharía y restringir las libertades⁷².

La implicación de estos gobiernos en la campaña para limitar la presencia de los Hermanos Musulmanes pronto se extenderá a otros países europeos y terminará ocupando un espacio en la agenda del ejecutivo español. Si bien es cierto, que la relevancia del islam político en España está todavía lejos de la alcanzada en países como Francia y Reino Unido. No obstante, los Hermanos Musulmanes están acostumbrados a moverse en la adversidad. En Austria, tras el inicio de la operación Luxor, que supuso la detención de los principales representantes del islam político, no ha sido posible demostrar su vinculación con los Hermanos Musulmanes o con otras organizaciones islamistas⁷³. En este sentido, las organizaciones islamistas en España también serán capaces de encontrar los recursos legales para mantener sus actividades y continuar con sus respectivos proyectos.

⁷⁰ HOUSE OF COMMONS, *Op. Cit.*

⁷¹ SENAT FRANÇAIS, radicalisation islamiste, disponible: <http://www.senat.fr/rap/r19-595-1/r19-595-11.pdf> Consultado el 25 de mayo de 2022.

⁷² "Operation "Luxor": Schlag gegen Muslimbrüder und Hamas", [vienna.at](https://www.vienna.at/operation-luxor-schlag-gegen-muslimbrueder-und-hamas/6802386), disponible: <https://www.vienna.at/operation-luxor-schlag-gegen-muslimbrueder-und-hamas/6802386> Consultado el 25 de mayo de 2022.

⁷³ Operation "Luxor": Wiener Imam weiter mit weißer Weste, [vienna.at](https://www.vienna.at/operation-luxor-wiener-imam-weiter-mit-weisser-weste/7177818), disponible: <https://www.vienna.at/operation-luxor-wiener-imam-weiter-mit-weisser-weste/7177818> Consultado el 25 de mayo de 2022.

En cualquier caso, el gobierno español, debería revisar los diferentes acuerdos y protocolos establecidos a través de la Comisión Islámica de España y, siguiendo los pasos iniciados por otros gobiernos de la UE, reducir la presencia islamista en los órganos representativos del islam en España.

4. LA POLÍTICA EXTERIOR QATARÍ Y SUS EFECTOS EN ESPAÑA

Según David Roberts⁷⁴ el apoyo de Qatar a los grupos islamistas responde a una acción estratégica para incrementar su influencia. Hasta la llegada de Hamad ben Jalifa Al Zani al poder, el país se caracterizó por una fuerte dependencia de Estados Unidos cuya repercusión generaba cierto malestar entre algunos sectores de la población qatarí, especialmente por la política estadounidense en Oriente Medio, y en concreto por la protección a Israel. Ese fue uno de los motivos que impulsó a Qatar a establecer una política exterior propia que, en muchos puntos, se alejaba de la seguida por el resto de los países del Golfo Pérsico. Así, el gobierno de Qatar estableció contactos con Hamas, con Hezbollah, e incluso con el presidente de Sudán Omar al Bashir tratando de consolidarse como un actor internacional independiente.

No obstante, el apoyo de Qatar a los Hermanos Musulmanes era ya una constante desde los años sesenta, cuando muchas de las más destacadas figuras del movimiento islamista recalaron en el emirato huyendo de la represión en sus respectivos países. Entre ellos destacó la presencia de Yussuf al-Qaradawi quien durante años ha sido considerado el líder ideológico del movimiento global de los Hermanos Musulmanes⁷⁵.

La política desplegada por Qatar desató las críticas de sus países vecinos que comenzaron a acusar a Qatar de desarrollar una agenda islamista en su política exterior. Estas acusaciones se acentuaron cuando tras las revueltas del 2011 Qatar decidió apoyar a los grupos islamistas que emergían como alternativa de poder en los países en los que se había producido un cambio político. El apoyo fue especialmente explícito hacia los Hermanos

⁷⁴ ROBERTS, David B, "Reflecting on Qatar's "Islamist" Soft Power", *Berkley Center*, disponible en: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2019/04/FP_20190408_qatar_roberts.pdf Consultado el 25 de mayo de 2022.

⁷⁵ POLKA, Sagi, *Shaykh Yusuf al-Qaradawi: Spiritual Mentor of Wasati Salafism*, Nueva York, Syracuse University Press, 2019.

Musulmanes en Egipto, otorgando un respaldo incondicional al gobierno islamista presidido por Mohamed Morsi⁷⁶.

El sustento dado por Qatar al islamismo regional y su voluntad por extender sus principios a Europa contrasta con la realidad interna del país. En Qatar se ha fomentado la atracción de inversiones occidentales y la llegada de expatriados que han influido de forma determinante en los modos de vida. Por ello, el emirato se ha visto obligado a desarrollar políticas contradictorias que permiten estilos de vida seculares, el consumo de alcohol, e incluso de carne de cerdo. A la vez, ha favorecido el establecimiento de universidades extranjeras con clases mixtas y una creciente presencia de influencias extranjeras.

Por este motivo Roberts⁷⁷ afirma que la relación con los Hermanos Musulmanes está motivada más por la capacidad organizativa que posee el movimiento, que puede contribuir a que Qatar adquiera mayor relevancia internacional, que por cuestiones ideológicas. En este sentido, Chesnot y Malbrunot⁷⁸ consideran, por el contrario, que la política exterior de Qatar está motivada tanto por el componente ideológico, en el que se observa una identificación con el proyecto global de los Hermanos Musulmanes, como por un componente estratégico para ganar influencia internacional.

El libro *Qatar Papers*⁷⁹ resalta la labor de proselitismo impulsada por Qatar Charity con inversiones millonarias en Europa, Estados Unidos y Canadá de las que se han beneficiado principalmente las asociaciones, mezquitas y centros culturales vinculados con los Hermanos Musulmanes. Qatar Charity es una organización controvertida financiada por la familia gobernante de Qatar. Según sus estatutos, los principales objetivos se centran en fomentar la integración y la inclusión, si bien, muchas de sus acciones han estado orientadas a afianzar la identidad islámica y a difundir el islam político en las comunidades musulmanas en toda Europa⁸⁰.

El desarrollo del islam político en Europa ha estado siempre condicionado a la ayuda financiera procedente de los países árabes, y en

⁷⁶ KERR, Simeon, "Fall of Egypt's Mohamed Morsi is blow to Qatari leadership", *Financial Times*, disponible en: <https://www.ft.com/content/af5d068a-e3ef-11e2-b35b-00144feabdc0> Consultado el 25 de mayo de 2022.

⁷⁷ ROBERTS, *Op. Cit.*

⁷⁸ CHESNOT, MALBRUNOT, *Op. Cit.*

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ AL ARABIYA, "Qatar plays major role in funding European Muslim Brotherhood groups", disponible: <https://english.alarabiya.net/features/2020/09/30/Qatar-plays-major-role-in-funding-European-Muslim-Brotherhood-groups-Report> Consultado el 25 de mayo de 2022.

especial, a las aportaciones realizadas desde el Golfo Pérsico. En los últimos años, ese soporte económico ha llegado de forma prioritaria desde Qatar.

Una parte importante del dinero Qatarí ha ido destinado a la financiación de grandes mezquitas como la construida en la ciudad francesa de Mulhouse, en la que se han creado espacios para el desarrollo de actividades religiosas, culturales, comerciales, e incluso, deportivas. Otras construcciones destacadas fueron el Museo de Civilizaciones Islámicas en La Chaux-de-Fonds, el Complejo Cultural Musulmán de Lausana y la mezquita Salah-Eddine en Bienne⁸¹. Los países que más se han beneficiado de las inversiones de Qatar Charity han sido Francia e Italia. No obstante, el dinero qatarí también ha llegado a España.

Las relaciones diplomáticas entre España y Qatar comenzaron a fortalecerse a comienzos de los años noventa, cuando las autoridades españolas trataron de atraer inversiones qataríes para dinamizar importantes sectores de la economía. A partir de este momento, las empresas de Qatar fueron incrementando su participación en algunas de las grandes compañías españolas como El Corte Inglés, Iberdrola, el Grupo Prisa, varias de las grandes cadenas hoteleras, o el Fútbol Club Barcelona⁸². En mayo de 2022, la visita del emir de Qatar a España permitió establecer nuevos acuerdos para favorecer la inversión qatarí en España y para garantizar el suministro de gas desde el emirato en medio de una importante crisis energética⁸³.

La excelente relación alcanzada entre los dos países a nivel comercial ha sido aprovechada por Qatar para desarrollar su proyecto de colaboración con grupos vinculados con los Hermanos Musulmanes. La aceptación de la participación de empresas qataríes en la economía española, y la buena acogida generalizada de las inversiones provenientes del emirato, han impedido que se cuestionen los intereses políticos e ideológicos de Qatar en España. Si bien, ya en el año 2011, un informe del Centro Nacional de Inteligencia alertaba de la financiación del islamismo por parte de Qatar⁸⁴

⁸¹ CHESNOT, MALBRUNOT, *Op. Cit.*

⁸² PATIÑO, Miguel Ángel, "Al-Thani: "España es clave para Qatar y seguiremos buscando inversiones", *Expansión*, Disponible:

<https://www.expansion.com/empresas/2019/12/26/5e03ef6d468aebf0048b45bb.html>

Consultado el 25 de mayo de 2022.

⁸³ GONZÁLEZ, Miguel, "El emir de Qatar anuncia inversiones en España por 4.720 millones de euros", *El País*, disponible: <https://elpais.com/economia/2022-05-17/el-emir-de-qatar-anuncia-inversiones-en-espana-por-4720-millones-de-euros.html> Consultado el 25 de mayo de 2022.

⁸⁴ CEMBRENO, Ignacio, "El CNI alerta de que seis países musulmanes financian al islamismo", *El País*, (31 de julio de 2011).

(Cembreno, 2011), y situaba como principales benefactores a LIDCOE y al Centro Cultural Islámico Catalán. Qatar Papers considera que Qatar ha destinado 7 millones de euros para financiar la actividad de los grupos islamistas en España.

Se ha resaltado la relevancia de Qatar Charity. Sin embargo, el dinero procedente de Qatar llega a las organizaciones vinculadas con los Hermanos Musulmanes por diferentes vías. Junto con la Qatar Charity, hay varias empresas que desarrollan actividades comerciales legales, algunas vinculadas con el comercio halal, que incrementan sus precios para destinar parte de los beneficios a la financiación de proyectos islamistas⁸⁵. Por otro lado, se utilizan diferentes medios para el envío de capitales, entre ellos los correos humanos que viajan desde Qatar con dinero en efectivo. Si bien, esta vía de financiación está siendo cada vez más complicada debido a las restricciones impuestas sobre los movimientos de dinero en efectivo en la UE.

Uno de los proyectos islamistas que se trató de financiar en España con dinero Qatarí fue la fundación de un colegio Islámico en Valencia. El Proyecto impulsado por LIDCOE a través de una de sus entidades satélite, la Fundación Islámica en España, Convivencia e Integración (FIECI), pretendía abrir un centro educativo con capacidad para 800 estudiantes⁸⁶. Sus impulsores intentaron situar al centro lejos de la influencia de los Hermanos Musulmanes, aunque reconocieron que algunas de las personas que participaban en el proyecto sí que mantenían lazos con el movimiento. El proyecto requería una inversión de dos millones de euros que según fuentes de la propia organización no llegaron a reunir. No obstante, la alarma social, y la investigación incoada por la Guardia Civil también pudieron influir en el abandono de esta iniciativa.

Otro de los proyectos fallidos impulsados con dinero qatarí fue la oferta realizada para convertir la plaza de toros Monumental de Barcelona en una gran mezquita con capacidad para 40.000 personas⁸⁷.

⁸⁵ ZULUAGA, José María, “Empresarios de Qatar financian el salafismo en mezquitas de Cataluña”, *La Razón*, disponible en: <https://www.larazon.es/internacional/empresarios-de-qatar-financian-el-salafismo-en-las-mezquitas-de-cataluna-BD10139091/> Consultado el 25 de mayo de 2022.

⁸⁶ OLMO, José María, “Hermanos Musulmanes busca dinero para abrir el primer colegio islámico de España”, *El Confidencial*, Disponible: https://www.elconfidencial.com/espana/2016-09-20/hermanos-musulmanes-busca-donantes-primer-colegio-islamico-espana_1262469/ Consultado el 25 de mayo de 2022.

⁸⁷ MONDUELO, V, “Qatar quiere una gran mezquita en la plaza de toros de Barcelona”, *El Mundo* (24 de junio de 2014).

Es evidente que el dinero qatarí está llegando a España, y que, en muchos casos, parte de ese dinero se está destinando a financiar infraestructuras y actividades desarrolladas por grupos vinculados con el movimiento ideológico de los Hermanos Musulmanes. Ahora bien, resulta más complicado precisar qué porcentaje del dinero que reciben estas organizaciones proviene de Qatar, pues junto con fondos qataríes, las organizaciones islamistas reciben otras donaciones anónimas difíciles de rastrear⁸⁸. Los diferentes informes sitúan que el dinero Qatarí está llegando principalmente a organizaciones que operan en Cataluña y en Valencia, y en este sentido, como ya informaba el CNI en 2011, el CCIC y LIDCOE serían las más beneficiadas.

¿Quiere esto decir que la financiación Qatarí está siendo determinante para la expansión del islam político en España? No cabe duda de que el dinero que llega desde Qatar es una contribución importante para el desarrollo de las organizaciones que defienden los principios del islam político en España, pero estas entidades cuentan con otras fuentes de financiación, algunas generadas con sus propias actividades, otras procedentes de ayudas públicas a través de la Fundación Pluralismo y Convivencia, y otras de las ya mencionadas donaciones anónimas. Por tanto, se puede concluir que la ayuda de Qatar es importante, pero las organizaciones islamistas necesitan otros recursos para poder desarrollar y mantener sus actividades en España.

Por otro lado, aunque España es un país que interesa a Qatar, tanto por su potencial económico, como por la presencia de grupos próximos a los Hermanos Musulmanes que pueden contribuir a extender su modelo político, las inversiones de Qatar Charity han dado prioridad a otros países europeos que pueden otorgar mayor impacto mediático a la hora de inaugurar grandes centros religiosos o culturales.

En cuanto a la repercusión del dinero Qatarí sobre el avance del islam político en España, no ha habido una distribución uniforme, estos se han centrado en dos de las organizaciones más integradas en la red de FIOE como son LIDCOE y el CCIC. Ambas entidades han podido financiar parte de sus proyectos gracias a los fondos Qataríes. No obstante, de todas las organizaciones vinculadas con el movimiento de los Hermanos Musulmanes en España, tan solo UCIDE cuenta con una mezquita propia con las

⁸⁸ AMGHAR, Samir. FALL, Khadiyatoula, "El islam en Europa: ¿en qué medida influyen los países del Golfo?", *Afkar/Ideas*. Disponible: <https://www.iemed.org/wp-content/uploads/2021/01/El-islam-en-Europa-en-que-medida-influyen.pdf> Consultado el 25 de mayo de 2022.

características arquitectónicas que definen a una mezquita tradicional, incluido el minarete. Esta mezquita fue construida a finales de los años ochenta, antes de que llegara la financiación Qatarí. Por tanto, las ayudas de Qatar no han permitido ni a LIDCOE, ni al CCIC, o a cualquier centro o asociación islámica que se haya podido beneficiar de estos fondos adquirir una gran relevancia religiosa, social o política que las haya situado como referentes del islam en España.

CONCLUSIONES

El modelo de política exterior desarrollado por Qatar ha permitido al emirato ganar relevancia mundial. Para ello, el país ha realizado importantes inversiones tanto dentro como fuera de sus fronteras, y ha situado a su capital, Doha, como un referente económico, turístico, educativo y de grandes eventos deportivos. A la vez, Qatar ha incrementado las inversiones en diferentes países del mundo, con especial incidencia en Europa, donde el dinero qatarí está presente en muchos de los grandes proyectos económicos.

El incremento de las relaciones diplomáticas y comerciales, y la excelente relación establecida con gran parte de los países europeos ha favorecido que Qatar haya podido desarrollar, de forma paralela, su estrategia para extender su modelo político basado en valores conservadores del islam. Para ello, ha impulsado de creación de instituciones como Qatar Charity, y ha reforzado la colaboración con organizaciones vinculadas con el movimiento de los Hermanos Musulmanes que operan en Europa.

Tomando como referencia la situación descrita se puede concluir:

Qatar trató de establecer un modelo de política exterior único que le diferenciara del resto de países del Golfo Pérsico. Para ello, y a diferencia de otros países de la región que observan el avance del islam político como una amenaza, los dirigentes qataríes vieron en el islam político, y en concreto en la propuesta de los Hermanos Musulmanes, una alternativa. El islam político se situaba como la solución para acabar, por un lado, con los sistemas políticos que habían dominado en el mundo árabe durante décadas, y por otro, con la influencia de los sistemas políticos de corte occidental. Por tanto, Qatar proponía no combatir al islam político, sino aceptar su actual peso entre las sociedades árabes, integrarlo con el modelo político qatarí y tratar de liderar ese proceso de cambio político que parecía comenzar con la primavera árabe.

Para Qatar, el islamismo no supone una amenaza política interna, pues los grupos islamistas permanecen en el país actuando en un plano ideológico y no político. Esta circunstancia favorecía que la monarquía qatarí pudiera

erigirse como impulsora de un modelo islamista, que, por otro lado, no debería suponer un cambio en las estructuras de poder.

Sin embargo, el fracaso de la primavera árabe, y la reacción del “Cuarteto” contra los Hermanos Musulmanes han hecho ver a Qatar que la apuesta por avanzar de la mano de los Hermanos Musulmanes para extender el modelo islamista puede generar conflictos diplomáticos y cierto rechazo por parte de la comunidad internacional.

Por ello, Qatar se ha esforzado por restablecer relaciones diplomáticas con el “Cuarteto”, aunque ello suponga tener que distanciarse de los Hermanos Musulmanes y posponer un proyecto político que pretendía situar a Qatar como referente de una nueva forma de hacer política en la región. No obstante, aunque Qatar reduzca los lazos con Hermanos Musulmanes por una decisión pragmática, las bases están sentadas y la colaboración no va a desaparecer por completo. El proyecto conjunto podrá volver a tomar fuerza si, en algún momento, los Hermanos Musulmanes recuperan su presencia pública.

La influencia Qatarí en Europa responde a tres motivos: la diversificación de sus inversiones, ganar presencia internacional, y, por último, extender su modelo político entre las comunidades musulmanas europeas. Sin embargo, el islam en Europa es heterogéneo. Es cierto, que las organizaciones inspiradas en los principios de los Hermanos Musulmanes han logrado acaparar un mayor protagonismo político, pero su influencia sobre otras corrientes del islam no es todavía determinante. A pesar de ello, el objetivo de Qatar es que estas organizaciones vayan adquiriendo cada vez más peso para que puedan ganar influencia y convertirse en referentes sociales, religiosos y políticos para la mayor parte de musulmanes en Europa.

Aunque el apoyo Qatarí está siendo importante para financiar algunos proyectos, resulta insuficiente para que estas organizaciones se sitúen como verdaderos referentes en Europa. Una situación que debe extenderse a la realidad del islam político en España.

Los Hermanos Musulmanes habían contado con la connivencia de gran parte de los gobiernos europeos que habían permitido sus actividades sin restricciones. Sin embargo, la presión ejercida desde Arabia Saudí y Emiratos Árabes sobre algunos gobiernos europeos, sumada a la percepción negativa de varios de estos gobiernos sobre el islam político está relegando a las organizaciones islamistas a un segundo plano en países como Francia, Reino Unido, o Austria. Esta nueva actitud puede extenderse a otros países, obligando a las organizaciones que representan los valores de los Hermanos Musulmanes a cambiar su estrategia en Europa, y afectando a la vez, de forma evidente, a las ambiciones qataríes en el Viejo Continente.

Los diferentes análisis coinciden al afirmar que los Hermanos Musulmanes no constituyen una amenaza actual para los países europeos, y, por tanto, tampoco para España. No obstante, sus ambiciones políticas en el largo plazo con un modelo que se aleja del concepto de democracia occidental podrían dañar las estructuras democráticas en una hipotética situación en la que la población musulmana incrementara su número de forma considerable en Europa, y el islam político lograra consolidarse como una opción mayoritaria.

Por otro lado, varios informes nacionales coinciden al señalar que la pertenencia a grupos inspirados por los principios de los Hermanos Musulmanes puede ser considerado como un primer paso hacia una posterior radicalización.

BIBLIOGRAFÍA

- ABOU DOUH, Ahmed, “Catalonia the next target of the Muslim Brotherhood”, *The Arab Weekly*, disponible: <https://thearabweekly.com/catalonia-next-target-muslim-brotherhood>
- AL ARABIYA, “Qatar plays major role in funding European Muslim Brotherhood groups”, disponible: <https://english.alarabiya.net/features/2020/09/30/Qatar-plays-major-role-in-funding-European-Muslim-Brotherhood-groups-Report>
- ÁLVAREZ, Laura, “La fuerza musulmana entra en política”, *La Razón*, disponible en: <https://www.larazon.es/espana/la-fuerza-musulmana-entra-en-politica-BI23189697/>
- AL SARRAF, Ali, *Caballos oscuros: Qatar, la Hermandad y el Nuevo Oriente Medio* (الصراف علي الجديد الأوسط والشرق والإخوان قطر). E-Kutub Ltd. 2014.
- AMGHAR, Samir. FALL, Khadiyatoula, “El islam en Europa: ¿en qué medida influyen los países del Golfo?”, *Afkar/Ideas*. Disponible: <https://www.iemed.org/wp-content/uploads/2021/01/El-islam-en-Europa-en-que-medida-influyen.pdf>
- ARIGUITA MAZA, Elena, “Al-‘Adl wa-l-Ihsan en España: ¿Un proyecto nacional para un movimiento islámico transnacional?”, en *Revista de Dialectología y Tradiciones Populares*, vol. LXV, N.1, pp. 113-136, (enero-junio 2010).
- ATALAYAR, “France's European Institute of Human Sciences in the spotlight for its alleged relationship with the Muslim Brotherhood”, *Atalayar*, disponible: <https://atalayar.com/en/content/frances-european-institute-human-sciences-spotlight-its-alleged-relationship-muslim>
- BAŞKAN, Birol, *The Politics of Islam: The Muslim Brothers and the State in the Arab Gulf*, Edimburgo, Edinburgh University Press, 2021.

BBC, “Cameron unveils strategy to tackle Islamist extremism”, disponible en: <https://www.bbc.com/news/uk-33590305>

BENJAMIN, Daniel. BLAZAKIS, Jason, “The Muslim Brotherhood Is Not a Terrorist Organization”, *Foreign Affairs*, disponible: <https://www.foreignaffairs.com/articles/2019-05-17/muslim-brotherhood-not-terrorist-organization>

BUADES FUSTER, Josep., y VIDAL FERNÁNDEZ, Fernando, *Minorías de lo mayor: minorías religiosas en la Comunidad Valenciana*, Barcelona, Icaria, 2007.

BUJ, Ana, “La población musulmana podría triplicarse en Europa en el 2050”, *La Vanguardia* (1 de diciembre de 2017).

CASTAÑO RIAÑO, Sergio. The Political Influence of Islam in Belgium. *Partecipazione e Conflitto*, Vol. 7, N.1 (2014), URL: <http://sibaese.unisalento.it/index.php/paco/article/view/13756>

CEMBRENO, Ignacio, “El CNI alerta de que seis países musulmanes financian al islamismo”, *El País*, (31 de julio de 2011).

CHESNOT, Christian, MALBRUNOT, Georges, *Qatar papers: Comment l’émirat finance l’islam de France et d’Europe*, París, Lafon, 2019.

CHRISTA CASE, Bryant, “Behind Qatar's bet on the Muslim Brotherhood”, *The Christian Science Monitor*, disponible en: <https://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2014/0418/Behind-Qatar-s-bet-on-the-Muslim-Brotherhood>

COATES ULRICHSEN, Kristian, *Qatar and the Arab Spring*, Oxford, Oxford University Press, 2014.

ERQUICIA, Alex, “Qatar financia mezquitas vinculadas a los Hermanos Musulmanes en Europa, según un nuevo libro”, *Atalayar*, disponible: <https://atalayar.com/content/qatar-financia-mezquitas-vinculadas-los-hermanos-musulmanes-en-europa-seg%C3%BAAn-un-nuevo-libro>

FOUREST, Caroline, *Frère Tariq: Discour, stratégie et méthode de Tariq Ramadan*, París, Éditions Grasset & Fasquelle, 2004.

FRAMPTON, Martyn, *The Muslim Brotherhood and the West: A History of Enmity and Engagement*, Cambridge, Belknap Press, 2018.

FREER, Courtney, *Rentier Islamism: The Influence of the Muslim Brotherhood in Gulf Monarchies*, New York, Oxford University Press, 2018.

FREER, Courtney, “Political Islam in the Arabian Peninsula”, en Mehran Kamrava (coord.), *Routledge Handbook of Persian Gulf Politics*, Abingdon, Routledge, 2020.

GAUSE. Gregory, *The International Relations of the Persian Gulf*, New York, Cambridge University Press, 2010.

GIL, Joaquín, “La espinosa transición del líder del islam en España”, *El País*, disponible: <https://elpais.com/espana/2021-12-24/la-espinosa-transicion-del-lider-del-islam-en-espana.html>

GONZÁLEZ, Miguel, “El emir de Qatar anuncia inversiones en España por 4.720 millones de euros”, *El País*, disponible: <https://elpais.com/economia/2022-05-17/el-emir-de-qatar-anuncia-inversiones-en-espana-por-4720-millones-de-euros.html>

GRABOWSKI, Wojciech, “The Muslim Brotherhood and the Crisis in the GCC: Roots, Issues and Implications”, en *Stosunki Międzynarodowe – International Relations*, 2 (2016) URL: https://www.researchgate.net/publication/315496667_The_Muslim_Brotherhood_and_the_Crisis_in_the_GCC_Roots_Issues_and_Implications

HOUSE OF COMMONS, Muslim Brotherhood Review, disponible: <https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmfaff/334/334.pdf>

JORDÁN, Javier, El terrorismo Yihadista en España. *Universidad de Granada*, disponible: <http://www.ugr.es/~terris/Terrorismo%20islamista%20en%20Espana.pdf>

KERR, Simeon, "Fall of Egypt's Mohamed Morsi is blow to Qatari leadership", *Financial Times*, disponible en: <https://www.ft.com/content/af5d068a-e3ef-11e2-b35b-00144feabdc0>

KHAN, Adil Hussein, "Creating the image of European Islam: the European Council for Fatwa and Research and Ireland", en Jørgen S. Nielsen (Coord.), *Muslim Political Participation in Europe*, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, pp. 215-238.

KIRKPATRICK, David, "Saudis Put Terrorist Label on Muslim Brotherhood", *The New York Times* (7 marzo 2014).

KIRKPATRICK, David, "Is the Muslim Brotherhood a Terrorist Group?", *The New York Times*, disponible en: <https://www.nytimes.com/2019/04/30/world/middleeast/is-the-muslim-brotherhood-terrorist.html>

"Operation "Luxor": Schlag gegen Muslimbrüder und Hamas", [vienna.at](https://www.vienna.at/operation-luxor-schlag-gegen-muslimbrueder-und-hamas/6802386), disponible: <https://www.vienna.at/operation-luxor-schlag-gegen-muslimbrueder-und-hamas/6802386>

"Operation "Luxor": Wiener Imam weiter mit weißer Weste, Vienna.at, disponible: <https://www.vienna.at/operation-luxor-wiener-imam-weiter-mit-weisser-weste/7177818>

MANDAVILLE, Peter, *Islam and Politics*, Abingdon, Routledge, 2020.

MILTON-EDWARDS, Beverley, *The Muslim Brotherhood: The Arab Spring and its future face*, Abingdon, Routledge, 2016.

MIRANDA, María, "Un juez investiga la contabilidad de un centro islámico de Valencia controlado por los ex militares tunecinos", *ABC* (16 de febrero de 2005).

MITCHELL, Richard, *The Society of the Muslim Brothers*, Oxford, Oxford University Press, 1969.

MONDUELO, V, "Qatar quiere una gran mezquita en la plaza de toros de Barcelona", *El Mundo* (24 de junio de 2014).

- MORENO, Sonia, “El PP cae en Ceuta y Melilla mientras crece el apoyo a los partidos musulmanes”, *El Español*, disponible: https://www.elespanol.com/espana/politica/20190520/pp-ceuta-melilla-crece-apoyo-partidos-musulmanes/399710572_0.html
- MOUSAVIAN, Hossein, *A New Structure for Security, Peace, and Cooperation in the Persian Gulf*, Lanham, Reoman & Littlefield, 2020.
- NORFOLK, Andrew, “The money trail: from student digs to ‘motherhood of Islamism’”, *The Times*, disponible: <https://www.thetimes.co.uk/article/the-money-trail-from-student-digs-to-motherhood-of-islamism-pjt5qj8g98l>
- OBAID, Nawaf, *The Failure of the Muslim Brotherhood in the Arab World*, Santa Barbara, ABC-CLIO, 2020.
- OLMO, José María, “Hermanos Musulmanes busca dinero para abrir el primer colegio islámico de España”, *El Confidencial*, Available: https://www.elconfidencial.com/espana/2016-09-20/hermanos-musulmanes-busca-donantes-primer-colegio-islamico-espana_1262469/
- OMRAN, Salman, “Qatar must adequately manage its ties to the Brotherhood if it wants to ensure sustainable Gulf ties”, *The Washington Institute*, disponible en: <https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/will-qatars-relationship-muslim-brotherhood-change-after-gulf-reconciliation>
- PATIÑO, Miguel Ángel, “Al-Thani: "España es clave para Qatar y seguiremos buscando inversiones", *Expansión*, Disponible: <https://www.expansion.com/empresas/2019/12/26/5e03ef6d468aebf0048b45bb.html>
- PÉREZ CASTAÑOS, Sergio, “El Islam en España. Un intento fallido de sobrepasar el anonimato político”, en *Journal of the Sociology and Theory of Religion*, 12. Extra-1: 46-55 (2021).
- POLKA, Sagi, *Shaykh Yusuf al-Qaradawi: Spiritual Mentor of Wasati Salafism*, Nueva York, Siracuse University Press, 2019.

- PONTE, María, JORDÁN, Javier, *Todo el peso de la ley*. Granada: Gesi, 2014.
- POTTER, Lawrence, *The Persian Gulf in Modern Times: People, Ports, and History*, Nueva York, Palgrave Macmillan, 2014.
- PRIEGO, Alberto, “Las primaveras árabes: la influencia de Qatar y sus relaciones con los estados del golfo”, en *Unisci*, 39 (octubre 2015), pp. 233-252. URL: <https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-74789/UNISCIDP39-10PRIEGO.pdf>.
- RAMANI, Samuel, “The Qatar Blockade Is Over, but the Gulf Crisis Lives On”, *Foreign Policy*, disponible: <https://foreignpolicy.com/2021/01/27/qatar-blockade-gcc-divisions-turkey-libya-palestine/>
- ROBERTS, David, “Qatar and the Muslim Brotherhood: Pragmatism or Preference?”, en *Middle East Policy*, Vol. XXI, N. 3 (2014), pp. 84-94.
- ROBERTS, David B, “Reflecting on Qatar’s “Islamist” Soft Power”, *Berkley Center*, disponible en: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2019/04/FP_20190408_qatar_roberts.pdf
- RODRÍGUEZ, Isabel, “Interior retira el asilo al expresidente del Centro Islámico de Valencia vinculado a al-Qaeda”, *ABC* (1 de julio de 2005).
- SEMPERE, Antonio. MARRACO, Manuel, “La Policía implica al histórico líder islámico en España Riay Tatory en la financiación del yihadismo”, *El Mundo*, disponible: <https://www.elmundo.es/espana/2021/04/12/60747c60fc6c8336408b45f5.html>
- SENAT FRANÇAIS, radicalisation islamiste, disponible: <http://www.senat.fr/rap/r19-595-1/r19-595-11.pdf>
- SOLOMON, Hussein, TAUSCH, Arno, “The Demise of the Muslim Brotherhood in the Arab World?”, en *Jewish Political Studies Review*, Vol. 31, N. 1 (2020), pp. 171-209.

STEINBERG, Guido, “The Gulf States and the Muslim Brotherhood”, *The Middle East Political Science*, disponible: <https://pomeps.org/the-gulf-states-and-the-muslim-brotherhood>

SUÁREZ, Cristina, ESCUDERO, Jesús, “El islam sigue creciendo entre los españoles: la población musulmana, en seis gráficos”, *El Confidencial*, disponible en: https://www.elconfidencial.com/espana/2018-08-21/seis-graficos-islam-espana_1606301/

TRAGER, Eric, “The Muslim Brotherhood Is the Root of the Qatar Crisis”, *The Washington Institute*, Disponible: <https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/muslim-brotherhood-root-qatar-crisis>

TRAVIS, Alan. RAMESH, Randeep, “Muslim Brotherhood are possible extremists, David Cameron says”, *The Guardian* (17 de diciembre de 2015).

UCIDE, sitio web: <https://ucide.org/federacion/actividades/>

“Un total de 20 miembros de Al Qaeda han sido detenidos en España desde noviembre de 2001”, *El Mundo* (24 de enero de 2003).

VEGA, Isabel, MUÑOZ, Pablo, “Bloquean una cuenta de la mayor asociación musulmana de España”, *ABC* (4 de febrero de 2020).

VIDINO, Lorenzo, *The New Muslim Brotherhood in the West*, Nueva York, Columbia University Press, 2010.

VIDINO, Lorenzo, *The Closed Circle: Joining and Leaving the Muslim Brotherhood in the West*, Nueva York, Columbia University Press, 2020.

VOHRA, Anchal, “The Arab Spring Changed Everything—in Europe”, *Foreign Policy*, disponible en: <https://foreignpolicy.com/2020/12/24/the-arab-spring-changed-everything-in-europe/>

WARREN, David, “Qatari Support for the Muslim Brotherhood is More Than Just Realpolitik, it has a Long, Personal History”, *Maydan*,

disponible en: <https://themaydan.com/2017/07/qatari-support-muslim-brotherhood-just-realpolitik-long-personal-history/>

WICKHAM, Carrie Rosefsky, *The Muslim Brotherhood: Evolution of an Islamist Movement*, Princeton, Princeton University Press, 2015.

ZOLLNER, Barbara, “Surviving Repression: How Egypt’s Muslim Brotherhood Has Carried On. Carnegie », *Carnegie*, disponible: <https://carnegie-mec.org/2019/03/11/surviving-repression-how-egypt-s-muslim-brotherhood-has-carried-on-pub-78552>

ZULUAGA, José María, “Empresarios de Qatar financian el salafismo en mezquitas de Cataluña”, *La Razón*, disponible en: <https://www.larazon.es/internacional/empresarios-de-qatar-financian-el-salafismo-en-las-mezquitas-de-cataluna-BD10139091/>